

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД АЗЕРБАЙДЖАНА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

¹Амина Джумшуд гызы Микаилова, ²Хагани Фарзулла оглы Мамедов, ³Эльнур Исмихан оглы Мехтиеv

^{1,2,3}Институт Радиационных проблем Министерства Науки и Образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421353>

В Азербайджане установленная мощность электроэнергетики в 2023 году составляла 8090,8 МВт, из них 6642,0 МВт получается из 22 ТЭЦ на органическом топливе (натуральный газ), 1301,8 МВт из 46 гидроэлектростанции (из них 35 малые реки), 66.45 МВт ветряные, 51.9 МВт Солнечные и 37.7 МВт –биоэнергетических станций. Годовое производство электроэнергии составляет 29004300 МВт час, из них в год экспортируется 2997500 МВт ч. Вместе с тем страна поставила перед собой задачу довести долю возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе до 30% к 2030 г. Оценки показывают, что запасы возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляют до 27000 МВт, из них Солнечные-23000, ветряные-3000, биоресурсы-380 и малые реки -520 МВт. Ведутся интенсивные поиски других природных источников энергии в экономике страны, в частности малой энергетике.

В Азербайджане имеются богатые запасы геотермальных вод и незначительная часть ее используется для различных целей. Одним из путей их использования могут их применения в малой энергетике для отопления домов, социальных объектов, медицинских оздоровительных целей, туризме и рекреации и тп. В источниках термальных вод Азербайджана температура воды достигает до 90-95С. Всего 15% источниках проведены геолого-разведочные работы и показаны, что их эксплуатационные запасы в сутки достигают 250000 куб м. Можно ожидать более высокие значения этих запасов и необходимо найти эффективные пути их использования.

Практически во всех способах использования термальных вод прежде всего требуется исследования экологических характеристик этих вод. Сюда относятся содержания радионуклидов (прежде радона), тяжелых металлов и минеральных компонентов в целом.

Ниже в таблице 1 приведены в качестве примера результаты радиоэкологических характеристик термальных источников в Кельбаджарском районе Азербайджана, определенных в исследованиях Института Радиационных проблем Министерства Науки и Образования.

Таблица 1. Радиоэкологическая обстановка в термальных водах Келбаджарского района Азербайджана

Радиоактивный фон окружающей среды		Излучение от термальных вод		Энергия излучения от изотопа Rn ²²² , keV	Активность радона, Bq/m ³
Общее излучение mkZv/час	Альфа излучение, e, 1/сек	Общее излучение, Zv/час	Альфа излучение, 1/сек		

0,10-0,15	0-0.01	0.70-0.74	0.01-0.09	510	600
0,10-0,15	0-0.01	0.16-0.22	0.01-0.08	510	50
0,12-0,14	0-0.01	0.14-0.16	0.01-0.06	510	100
0,15-0,17	0-0.01	0.19-0.21	0.01-0.06	510	180-223
0,11-0,12	0-0.01	0.21-0.23	0.01-0.05	510	98
0,31	0.02	1.3	0.2	510	366000-759000
0,31	0.02	1.3	0.2	510	410000-636000
0,31	0.02	0.4	0.04	510	546000-599000
0,31	0.02	1.8	0.25	510	546000-599000
0,14	0.01	0.15	0.06	510	500
0,14	0.01	0.15	0.06	510	700
0,14	0.01	0.15	0.06	510	500

Отметим, что были проведены повторные стационарные лабораторные анализы проб, отобранных из всех водоисточников, а также определено характерное для Rn-222 гамма-излучение с энергией 510 кэВ в водных пробах с помощью гамма-спектроскопии с детектором H_rGe. Концентрация радона в воде пробуренной термальной артезианской скважины находится ниже допустимого предела. А в селе Багырсаг, в западном предгорье хребта Далидаг, концентрация радиоактивного радона в холодных водах превышает допустимый предел.

Содержание минеральных компонентов в термальных водах Кельбаджарского района лежит в пределах 2.2-6.8 г/литр, рН изменяется в пределах 6.5-7.2, температура воды достигает до 65-67С, дебит термальных вод в естественных источниках в этом регионе достигает 2-3 млн литр в день в каждом. Образование летучих серосодержащих компонентов на поверхности воды незначительная.

В настоящее время ведутся интенсивные исследования возможности использования термальных вод Азербайджана в различных целях, в том числе для лечебно-профилактических, питьевой и др с целью социально-экономического развития. Предполагается использование термальных для нужды малой энергетики, например отопление школ и социальных объектов, животноводческих комплексов.